

УДК 343.14

**ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В РЕСПУБЛИКЕ
КАЗАХСТАН И РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН**

Олейник Валентин Валентинович

Самостоятельный соискатель Университета общественной безопасности
Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16737461>

Аннотация. *Статья исследует актуальные вопросы расследования наркопреступлений в интернете в Республике Казахстан и Республике Узбекистан. Основное внимание уделяется взаимодействию органов уголовного преследования с телекоммуникационными и информационными службами для выявления IP-адресов, местонахождения подозреваемых и установления операторов мобильной связи. Рассматривается проблематика бесконтактного сбыта наркотических средств, которая актуализировалась в связи с распространением интернет-технологий и цифровых платформ, таких как социальные сети, мессенджеры и интернет-магазины. Автор анализирует законодательные рамки расследования наркопреступлений в интернете, включая необходимость регистрации процессуальных действий и их соответствие уголовно-процессуальному законодательству РК и РУ. Освещается важность правильного оформления документов, которые должны соответствовать требованиям уголовно-процессуального кодекса, для признания их доказательственной значимостью. В заключение автор предлагает ряд изменений в уголовно-процессуальное законодательство Республики Казахстан и Республики Узбекистан, направленных на усиление эффективности расследований и улучшение взаимодействия правоохранительных органов с другими организациями и гражданами.*

Ключевые слова: *сеть интернет, наркотики, бесконтактный сбыт, расследование преступлений, IT- технологии, органы уголовного преследования, взаимодействие, интернет преступность, доказательства, следственные действия.*

**ҚОЗОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА
INTERNET ОРҚАЛИ СОДИР ЕТИЛГАН ГИЁҲВАНДЛИК ЖИНОЯТЛАРИНИ
ТЕРГОВ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ**

Аннотация. *Мақолада Қозоғистон Республикаси ва Ўзбекистон Республикасида интернетда гиёҳвандлик жиноятларини тергов қилишининг долзарб масалалари кўриб чиқилган. Асосий еътибор ип-манзилларни, гумонланувчиларнинг жойлашган жойини ва уяли алоқа операторларини аниқлаш учун жиноий прокуратура органларининг телекоммуникация ва ахборот хизматлари билан ўзаро алоқаларига қаратилган. Мақолада Internet технологиялари ва ижтимоий тармоқлар, мессенжерлар ва онлайн-дўконлар каби рақамли платформаларнинг тарқалиши туфайли долзарб бўлиб қолган гиёҳвандлик воситаларини контактиз сотиш муаммоси кўриб чиқилган. Муаллиф интернетда гиёҳвандлик жиноятларини тергов қилишининг Қонунчилик базасини, шу жумладан процессуал ҳаракатларни рўйхатдан ўтказиш зарурлигини ва уларнинг Қозоғистон Республикаси ва Ўзбекистон Республикаси жиноят-процессуал*

қонунчилигига мувофиқлигини таҳлил қилади. Жиноят-процессуал кодексининг талабларига мувофиқ бўлиши керак бўлган ҳужжатларни уларнинг далилий аҳамиятини тан олиш учун уларни тўғри рўйхатдан ўтказиш муҳимлиги таъкидланган. Хулоса қилиб айтганда, муаллиф Қозоғистон Республикаси ва Ўзбекистон Республикасининг жиноят-процессуал қонунчилигига тергов самарадорлигини ошириш ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг бошқа ташиқлотлар ва фуқаролар билан ўзаро муносабатларини яхшилашга қаратилган бир қатор ўзгартиришларни таклиф қилади.

Калим сўзлар: *Internet, гиёҳванд моддалар, контакциз савдо, жиноятларни тергов қилиш, ИТ технологиялари, жинорий прокуратура органлари, ўзаро алоқалар, Internet жинояти, далиллар, тергов ҳаракатлари.*

PECULIARITIES OF INVESTIGATION OF DRUG OFFENCES COMMITTED THROUGH THE INTERNET IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Annotation. *The article investigates topical issues of investigating drug offences on the Internet in the Republic of Kazakhstan and the Republic of Uzbekistan. The main attention is paid to the interaction of criminal prosecution bodies with telecommunication and information services to identify IP-addresses, location of suspects and identification of mobile operators. The author examines the problem of non-contact sales of narcotic drugs, which has become more relevant due to the spread of Internet technologies and digital platforms such as social networks, messengers and online shops. The author analyses the legislative framework for investigating drug offences on the Internet, including the need to register procedural actions and their compliance with the criminal procedural legislation of the Republic of Kazakhstan and the Republic of Uzbekistan. The importance of proper execution of documents, which must comply with the requirements of the Code of Criminal Procedure in order to recognise their evidentiary value, is highlighted. In conclusion, the author proposes a number of amendments to the criminal procedural legislation of the Republic of Kazakhstan and the Republic of Uzbekistan aimed at strengthening the effectiveness of investigations and improving the interaction of law enforcement agencies with other organisations and citizens.*

Keywords: *investigation, Internet, drugs, contactless sales, Internet crime, information technology, criminal prosecution bodies, interaction, evidence, investigative actions.*

В рамках актуального развития цифровых технологий происходит увеличение функций Интернета, проявляющееся в предложении обширного ассортимента интернет-сервисов, приложений и инструментов для обширной аудитории пользователей.

Основным преимуществом является то, что использование данных сервисов совершенно не требует какого-либо специализированного технического образования.

В сфере современных тенденций в сфере информационных технологий происходит расширение функциональности Всемирной интернет – паутины [1]. Значительным преимуществом является отсутствие необходимости в специализированном техническом образовании для применения указанных различных программ. Кроме того, многие из них находятся в открытом доступе и даже могут быть бесплатными и с легкостью

устанавливаются на сотовые телефоны, другие устройства, обеспечивая беспрепятственный обычный доступ к широким возможностям новых IT-технологий.

В контексте реализации стратегических мер по противодействию преступлениям в интернет-пространстве, значимую роль выполняют правоохранительные структуры, организации осуществляющие свою деятельность в сфере телекоммуникаций и информационных технологий, а также иные некоммерческие организации.

Отметим, что в ряде государств, включая Республику Казахстан и Республику Узбекистан, активно обсуждаются проблемы связанные с незаконным оборотом наркотиков через сеть интернет. Национальные стратегии направлены на укрепление безопасности информационно-коммуникационного пространства против неправомерных действий, в том числе противодействие онлайн-распространению и пропаганде наркотических средств, в особенности новых синтетических наркотиков.

Значимость выбранной темы научного исследования определяется инициативой президента Казахстана К. Ж. Токаева. В своем очередном выступлении в 2022 году он акцентировал внимание на существующую необходимость формирования комплексного подхода к решению проблемы распространения наркотиков через сеть интернет, что представляет собой масштабную проблему [2].

В Республике Узбекистан также активно принимаются меры по борьбе с рассматриваемым негативным явлением – распространением наркотиков посредством сети интернет. В числе значимых программных документов страны можно отметить Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегических мерах по устранению негативного влияния на здоровье населения и генофонд нации наркотических средств и психотропных веществ посредством пресечения их незаконного оборота». Среди приоритетных задач, в Указе отмечается необходимость пресечения новых способов незаконного оборота, особенно через сеть Интернет [3].

Бесконтактная торговля наркотиками и психотропными субстанциями часто организуется преступными группами. В ходе своей противоправной деятельности они разрабатывают специализированные цифровые платформы, включая сайты, форумы, социальные сети, а также закрытые группы и каналы в мессенджерах, предназначенные для распространения запрещённого контента. Взаимодействие между участниками осуществляется через интернет-сервисы, при этом широко применяются технологии анонимизации и методы шифрования данных, исключающие идентификацию личности.

После поступления оплаты за наркотические вещества на специально созданные электронные счета, которые могут быть зашифрованы или оформлены на подставных лиц, покупателю передаются координаты местонахождения так называемой «закладки» с наркотиками.

Для легализации финансов применяются разнообразные методы электронных транзакций, создание банковских карт на третьих лиц, именуемых в последнее время «дропперами», которые также признаются соучастниками рассматриваемой преступной схемы.

Ключевым элементом разоблачения рассматриваемых криминальных действий является выявление и последующая идентификация онлайн-платформ, используемых для

продвижения или рекламы наркотиков. Такие платформы состоят в основном из интернет-страниц, на которых происходит реализация наркотических средств, пропагандируются их свойства, предоставляется информация о ценах, способах приобретения, а также реализованы возможности взаимодействия предполагаемых покупателей и продавцов с обеспечением полной анонимности. Особенностью рассматриваемой схемы является применение автоматизированных способов общения, в том числе интернет-ботов, при этом администраторы сайтов по минимуму ограничивают своё участие постоянным обновлением информации о скрытых локациях хранения наркотиков. Клиенты получают координаты информации местонахождения «закладки» только после осуществления платежа. В интернете активно функционируют форумы и группы, посвящённые обсуждению бесконтактной торговли наркотиками, на которых также возможно создание новых вариантов приобретения незаконных веществ [4, с.62].

Следует отметить, что одной из значимых характеристик изучаемой проблематики является начало процедуры раскрытия данных уголовных нарушений в контексте оперативно-розыскных действий. Инициация таких действий предшествует установлению фактов уголовно-наказуемых действий. После подтверждения наличия правонарушений материалы передаются следователю для немедленной регистрации в установленном порядке.

При осуществлении досудебного производства, в Республике Казахстан после поступления информации о рассматриваемых уголовно-наказуемых деяниях и её проверки в течение 24 часов, происходит получение номера уголовного дела путем регистрации в Едином реестре досудебных расследований (далее ЕРДР) по п. 5 ч. 3 ст.297 или по п. 4 ч. 2 ст. 299-1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (далее УК РК) [5].

Значимым элементом является процессуальное документирование выявленного веб-ресурса, который осуществляет распространение или торговлю наркотическими веществами.

В Республике Узбекистан сохранена традиционная система возбуждения уголовного дела. При расследовании уголовных дел, связанных с распространением наркотиков в интернете, следует руководствоваться статьями 273 и 274 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (далее по тексту — УК РУ). При этом отметим, что в данных статьях присутствует квалифицирующий состав – совершение рассматриваемых деяний с использованием сетей телекоммуникаций, а также всемирной информационной сети Интернет (в ст. 273 УК РК) [6].

Для того чтобы полученные сведения приобрели свойство доказательств, процессуальная деятельность сотрудника должна быть запротоколирована соответствующим образом. Уголовно-процессуальное законодательство Республики Казахстан и Республики Узбекистан включает следственное действие, такое как осмотр (ст.219 УПК РК [7], ст.ст. 137, 139, 140 УПК РУ [8]), который ограничивается лишь конкретными видами.

На наш взгляд, для успешного решения задачи расследования и фиксации доказательственной информации целесообразно расширить перечень следственных действий при расследовании наркопреступлений, распространяемых посредством сети

интернет. Существующие на сегодняшний день виды осмотра могут не в полной мере обладать характером необходимого вида следственного действия. Таким образом, считаем целесообразным предусмотреть такой вид осмотра как «осмотр информационного пространства». Информационное пространство характеризуется тем, что оно располагается внутри любых электронных устройств, имеющих доступ к сети интернет [9].

Аргументация представленной авторской позиции небезосновательна, поскольку все производимые процессуальные действия и оформляемые на их основе документы должны соответствовать положениям уголовно-процессуального законодательства. В противном случае, их нельзя будет признать допустимыми в качестве доказательств.

В виду того, что предлагаемое нами новое следственное действие «осмотр информационного пространства» производится в реальном времени, активности сотрудника постоянно эволюционируют (он может набирать текст, вести обмен сообщениями с дилером, переходить по различным интернет-ссылкам и т.д.).

Следовательно, объект осмотра не обладает статичными характеристиками, что отличает его от традиционных осмотров помещений или предметов. Кроме того, предлагается дополнить проводимое следственное действие привлечением специалиста-криминалиста для видеофиксации всего процесса осмотра. Записанное видео следует использовать как дополнительное вещественное доказательство, оформив его в установленном законодательством порядке.

Справедливо отметить, что одной из ключевых черт в процессе расследования и выявления рассматриваемых правонарушений является взаимодействие с определенными службами в целях установления IP-адресов и иных значимых для уголовного дела сведений. В этой связи, органы расследования, направляя соответствующий документ об истребовании информации в конкретную организацию, обязаны руководствоваться ч.5 ст. 34 УПК РК, согласно которой их требования, являются обязательными к выполнению для всех государственных органов, организаций, должностных лиц и граждан и должны быть исполнены в назначенные сроки, но не позднее чем через три дня.

Аналогичная норма закреплена в УПК РУ. Так, ст. 4 гласит, что письменные поручения и постановления дознавателя, выданные в соответствии с законом, обязательны к исполнению всеми учреждениями и лицами. Вместе с тем, ограничение данной нормы действиями только дознавателя, а не всеми уполномоченными на проведение расследования лицами, представляется на наш взгляд, значительным упущением законодателя.

Как показывает опыт казахстанской правоприменительной практики, органы уголовного преследования зачастую не включают в свои запросы ссылки на соответствующие статьи УПК РК, что приводит к задержкам в получении ответов от соответствующих организаций, снижая тем самым эффективность расследований. По результатам социологического исследования, проведенного среди работников правоохранительных органов, только в 53% случаев информация поступает в установленный срок. В других 47% случаях информация приходит с опозданием.

При анализе следственной практики в рамках данного исследования в Казахстане было обнаружено, что документы, используемые для получения доказательств в рамках уголовных расследований, часто именуется как «запросы». Тем не менее, УПК РК не предусматривает использование данного термина в контексте досудебного расследования.

В соответствии со ст. 34 УПК РК, такие документы должны именоваться «требованиями», тогда как наименование «запрос» используется исключительно для обращений в рамках международного сотрудничества.

Исходя из вышеизложенного, для повышения эффективности следственной практики и улучшения досудебных процедур по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков в сети интернет, предлагается внести определённые поправки в уголовно-процессуальное законодательство Республики Казахстан и Республики Узбекистан:

1. Предусмотреть такой вид осмотра как «осмотр информации, содержащейся в электронном устройстве»;
2. По аналогии с положениями ст. 34 УПК РК, в УПК РУ следует включить норму, регламентирующую обязательное исполнение требований органа, осуществляющего расследование для всех государственных и негосударственных учреждений, организаций и граждан.

Список использованной литературы:

1. Карнаушенко Л.В. Деформация правового сознания в условиях развития Интернета // Вестник КРУ МВД России. 2024. №3 (65). – С. 85-89
2. Послание Главы государства К.Ж. Токаева народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» от 01.09.2022г.// <https://www.akorda.kz/ru/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-181130> (дата обращения: 27.01.2024г.);
3. Указ Президента Республики Узбекистан, от 06.05.2024 г. № УП-73 «О стратегических мерах по устранению негативного влияния на здоровье населения и генофонд нации наркотических средств и психотропных веществ посредством пресечения их незаконного оборота в Республике Узбекистан»// <https://www.lex.uz/ru/docs/6912477>
4. Сулейманов Э.Р. Проблемы расследования незаконного сбыта наркотиков посредством сети интернет // Студенческий научный журнал «Stud Arctic Forum». - 2023. - №2. – С.61-64
5. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК// <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226> (дата обращения: 25.01.2024г.);
6. Уголовный кодекс Республики Узбекистан (утвержден Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года № 2012-XII) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.02.2025 г.)// https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30421110&pos=3634;-52#pos=3634;-52

7. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04.07.2014г. № 231-V ЗРК// <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231#z3880> (дата обращения: 27.01.2024г.);
8. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан (утвержден Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года № 2013-XII) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.02.2025 г.)// https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30421101
9. Бондарь Д. Разработка электронного устройства // Образовательный портал «Справочник». - https://spravochnick.ru/elektronika_elektrotehnika_radiotekhnika/razrabotka_elektronnogo_ustroystva/ (дата обращения: 26.01.2024 г.);